

G. LO VERDE*, F. PORCELLI**, A. SINACORI*
*Istituto di Entomologia Agraria Università di Palermo
**Istituto di Entomologia Agraria Università di Bari

Presenza di *Parapristina verticillata* (Waterst.) e
Odontofroggattia galili Wiebes
(Hymenoptera: Chalcidoidea Agaonidae) in Sicilia***

ABSTRACT

OCCURRENCE OF *PARAPRISTINA VERTICILLATA* (WATERST.) AND *ODONTOFROGGATTIA GALILI* WIEBES
(HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA AGAONIDAE) IN SICILY

Two species of Agaonids: *Parapristina verticillata* (Waterst.) e *Odontofroggattia galili* Wiebes have been found in Sicily living into receptacles of *Ficus microcarpa* L. (= *benjamina* auct.). The calcidoids are considered imported and acclimated and will be added to the fig wasps fauna know from Europe.

PREMESSA

Da siconi di *Ficus microcarpa* L.(=*benjamina* auct.) raccolti a Villa Garibaldi, nel centro storico di Palermo, sono sfarfallate due specie di Agaonidae che in base ai lavori di Grandi (1927), Wiebes (1980) e Boucek (1988) sono state identificate come *Parapristina verticillata* (Waterst.) (Agaonidae: Agaoninae) e *Odontofroggattia galili* Wiebes (Agaonidae: Epichrysomallinae).

OSSERVAZIONI

Parapristina verticillata (Waterst.) (Tav. 1)

Di questa specie sono state raccolti diversi esemplari sia femmine che maschi rispettivamente all'esterno e all'interno dei siconi.

La femmina è alata, di colore bruno-nerastro. Il capo è quasi largo quanto lungo. Le antenne hanno scapo corto e tozzo e ogni articolo della clava porta sensilli caratteristici della specie.

Il maschio è attero, color miele. Le antenne sono corte e leggermente clavate. Le scrobe sono fuse a formare un'unica cavità. L'addome è ripiegato ventralmente e conferisce all'insetto un aspetto molto caratteristico.

*** Gli autori hanno contribuito alla pubblicazione in parti uguali.
Lavoro parzialmente finanziato con il contributo M.U.R.S.T. 60%.

Tav. 1) *Parapristina verticillata* (Waterst.): a) femmina; b) maschio; c) antenna della femmina; d) capo del maschio dal dorso.

Tav. 2) *Odontofroggattia galili* Wiebes: a) femmina; b) maschio; c) femore posteriore e peziolo del maschio dal fianco destro; d) capo di maschio di fronte.

Entrambi i sessi hanno una lunghezza di 1 mm.

Materiale esaminato: 2 femmine e 2 maschi, raccolti a Palermo il 18.9.90.

Odontofroggattia galili Wiebes (Tav. 2)

Numerosi esemplari sono stati raccolti nelle gabbie di sfarfallamento insieme a *P. verticillata*.

Entrambi i sessi di *O. galili* sono alati e di colore bruno chiaro e mancano di carena occipitale. I tarsi sono costituiti da quattro elementi. Le antenne, nelle femmine, presentano il funicolo di sei antennomeri, il primo dei quali lungo quanto il pedicello, che ha una forma subglobosa; nei maschi sembrano inserite al margine della bocca. I maschi presentano mandibole falcate e bidentate di grandi dimensioni.

Materiale esaminato: 10 femmine e 10 maschi raccolti il 15.9.90; 3 femmine e 2 maschi raccolti il 10.4.91, tutti a Palermo.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

P. verticillata risulta nota fino ad ora per Borneo, Sumatra e Filippine (Grandi, l.c.) mentre *O. galili*, originaria della regione Orientale, risulta importata in Australia ed Israele (Boucek, l.c.).

Si può presumere che *P. verticillata* sia giunta in Sicilia direttamente dalle zone di origine nel secolo scorso quando, per la costituzione dell'orto botanico di Palermo, molte piante di *Ficus* sono state introdotte nell'isola (Mazzola com. pers.); mentre *O. galili* può essere arrivata in Sicilia nel passato, insieme a *P. verticillata*, oppure recentemente, da Israele, attraverso il commercio di piante ornamentali.

Attualmente i due agaonidi risultano ben acclimatati nella nostra regione zoogeografica.

Poiché nelle zone di origine le diverse specie di *Ficus* ospitano associazioni costituite anche da centinaia di specie di agaonini (Boucek *et al.* 1981), sarebbe interessante verificare la presenza su *F. microcarpa* di altre specie di agaonidi, in particolare di *Odontofroggattia*, che nelle zone di origine si trovano associate con *O. galili* (Boucek l.c.).

Parte del materiale oggetto di questa nota viene conservato presso gli Istituti di Entomologia Agraria delle Università di Bari e Palermo, parte nelle collezioni degli autori.

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare il Prof. W.G. Ramirez per la determinazione del materiale e il Prof. G. Mineo per la revisione critica del manoscritto.

RIASSUNTO

Si segnala la presenza in Sicilia di due Agaonidae, *Parapristina verticillata* (Waterst.) e *Odontofroggattia galili* Wiebes ottenuti da siconi di *Ficus microcarpa* L. (= *benjamina* auct.).

BIBLIOGRAFIA

- BOUCEK Z., 1988 - Australian Chalcidoidea (Hymenoptera). *C.A.B. Inter. Inst. of Entomology, Londra*: 156-209.
- BOUCEK Z., WATSHAM A., WIEBES J. T., 1981 - The fig wasp fauna of the receptacles of *Ficus thoningii* (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Tijdschr. Ent.* 124(5): 149-233.
- GRANDI G., 1927 - Imenotteri sicofili raccolti dal Prof. F. Silvestri nell'Indocina, nella Cina, nella penisola Malacca e a Formosa. *Boll. lab. Zool. gen. agr. Portici* XX: 169-188.
- WIEBES J.T., 1980 - The genus *Odontofroggattia* Ishii (Hymenoptera Chalcidoidea, Pteromalidae Epichrysomallinae). *Zool. Meded.*, 56(1): 1-6.